

MUMTOZ SHE'RIYATDA UCHRAYDIGAN OY, YULDUZ, QUYOSH
TIMSOLLARINING SHAXS QIYOFASIDA TIMSOLLANISHI

Jabborova Malohat Valijon qizi

BuxDPI O'zbek va rus tillari kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472593>

Annotatsiya. Maqolada Amiriy, Gadoiy, Bobur, Ogahiy ijodida uchraydigan oy, quyosh, yulduz timsollarining shaxs qiyofalarini gavdalantirishdagi badiiy mahorat masalalari hamda unda qo'llanilgan badiiy san'atlar, poetik chizgilar o'rganildi, tahlilga tortildi.

Kalit so'zlar. Sa'di akbar, mushtariy, habash, quyosh, oy, sa'di asg'ar, vusma, aboma, anvori xuffosh.

Mumtoz she'riyatda Oy nafaqat o'zining beqiyos go'zalligi, shuningdek yuzidagi dog'i bilan ham asrlar davomida ijodkorlar uchun yangidan yangi tashbeh-u timsollar manbai bo'lib kelgan. Oy timsoli ,umuman osmon jismlarini shaxs qiyofasida tashbehlash davr, ijtimoiy muhit nuqtayi nazaridan ham turlicha bo'lgan. Sh.Hasanovning tadqiqotlarida, xususan doktorlik dissertatsiyasida Jamol Kamolning "Eshikdagi oy", "Rajab Ashurov dostoni" kabi dostonlarida Vatan, Xalq obrazlari osmon jismlari nuqtayi nazaridan tahlilga tortilgan[1,2022.-B.36]. XV asrda yashab o'tgan sohirnafas shoir Gadoiy oyning yuzidagi dog' haqida shunday misralar keltiradi:

Qullaringdindur habashdin o'lja tushgan to'lun oy,

Tona olmas belguluk chun yuzida tag'mosi bor [2,1973.-B.55].

O'tmishda quldorlik tizimi hukm surgan bir davrda quldorlar o'z qullarini yo'qotib qo'ymaslik uchun ularga maxsus tamg'alar qo'yishgan. Bu udum keyinchalik shoirlar ijodida o'z badiiy maqsadalarini ifodalashda keng yo'l ochadi. Yuqoridagi misralarda ham ma'shuq habashdan o'lja tushgan qul-to'lun oyga qiyoslanadi. Habashdin o'lja bo'lib tushishi to'lin oyning muntazam tunda paydo bo'lishiga nisbatlab aytiladi. Ikkinchi misrada Gadoiy oyning yuzidagi dog'ni qulning tamg'asiga o'xshatib, ma'shuqalariga oy sening bir qulingdir, yuzidagi tamg'a esa buning isbotidir,- deya lutf etadi.

Osmon yoritqichlarini o'rganish jarayonida ularni nafaqat ma'shuq, ma'shuqa, farzand, ilohiy timsollar, ayol hamda erkak obrazlarida qo'llanishiga, shuningdek ularning g'ayritabiiy predmetlarni ifodalash jarayoniga ham guvoh bo'ldik. Bir qancha adabiyotshunoslar o'rtasida Boburning hilol tasviri aks etgan bir bayti bilan bog'liq turli munozaralar vujudga keladi va hilolning talqini asl mohiyatdan nisbatan yiroqlashadi.

Ko'k vusmada ul oy qoshi go'yo xayoldir,

Yo oy boshida ko'kda ko'ringan hiloldir [3,1958.-B.101].

Ya'ni ul oydek suluvning ko'k o'sma qo'yilgan qoshi go'yo xayol kabidir. Yoki oyning ilk ko'ringan tuni, ya'ni hiloldir. Chunonchi, Vahobjon Rahmon o'zining "Ul oy qoshi go'yo xayoldir..." maqolasida baytdagi hilolning semantik ma'no qirralari bilan bog'liq turli qarashlar ilgari suradi va 2015-yilga kelib buning mohiyati oydinlashganini keltirib o'tadi. Bizning lahjamizda saloma ismli yovvoyi o'tni ham "hilol" deyishadi. Biroq uning yaproqlari bigizday tik o'sganligi bois, uni suluv qiz qoshiga o'xshatib bo'lmaydi. Adabiyotshunos olim Botirbek Hasanovning "Navoiy asarlari uchun qisqacha lug'at" kitobida "hilol" "xalal"ning ko'plik shakli. 2-xil ma'nosi bor. 1) ziyon, nuqson; 2) siniqdir. Lekin misradagi hilol so'zi bunga ham aloqador emas. Bundagi hilolning ma'nosini Vahob Rahmon 2015-yil Zokirjon Mashrabov boshliq Bobur ekspeditsiyasi tarkibida Afg'onistonning Hirot shahriga safari jarayonida aniqlaydi. Jamoa Bismillo hoji degan avg'onning uyiga mehmon bo'lganlarida boy ovqatdan so'ng ularning har birlarining oldiga yangi oy shaklidagi o'ta nozik zanjirchali oq metaldan ishlangan tish kovlagichni qo'yib chiqadi, bu hilol deb atalarkan. Shundagina men hilolning ma'nosini topdim,-deydi olim. Ya'ni ko'k o'sma qo'ygan qoshi yangi oy shaklidagi tish kavlagichga o'xshaydi[4,1993.-B.304]. Shuningdek, Vahob Rahmon o'z xotiralarida Bobur Hirotga Husayn Boyqaro taziyasiga kelganligi, bir oy davomida Navoiyning uyida istiqomat qilganligini hamda o'sha paytlardagi ziyofatlarda ham xuddi bugungidek hilol shaklidagi tish kavlagich berilganligini Navoiyning quyidagi bayti orqali yoritib o'tadi.

Junun salosili bo'ynumda, za'flik man ila

Hunarvar o'ylaki zanjir osar hilol uzra [5,2021.-B.114].

Ya'ni xasta jismim, bo'ynimdagi telbalik zanjiri go'yo hunarmand yasagan mayin zanjircha osilgan hilolga o'xshaydi,- degan ma'no anglashiladi.

Mumtoz adabiyotning yetakchi darg'alaridan biri Munis ijodiyotida ham osmon yoritqichlari bilan bog'liq bejirim tasvir chizgilariga ko'zimiz tushadi.

Jilva aylar dilbarim zavraqda Jayhun ustida,

Yo munir axtar yangi oy uzra gardun ustida[6,1980.-B.33].

Bunda shoir tajohilu orifonadan ustalik bilan foydalangan. Ya'ni dilbar Jayhun uzra suzib yurgan kema ichra jilva ayladi, ikkinchi misrada esa oshiq o'zining bu fikridan qaytadi, yo'q endi noz-karashmali dilbar Jayhunda emas, go'yo osmon uzra suzib yurgan oy ichidagi yorug', porlox yulduzga o'xshatiladi.

Munis ijodiyotining davomchisi sohirnafas ijodkor Ogahiy ijodida ham oy, quyosh tasviri bilan bog'liq rang-barang manzaralarni uchratamiz. Masalan, "Chashmi jallod ustina" g'azalida Quyosh obrazining tasavvufiy-ilohiy ma'nolaridan tashqari uning yangi ma'no qirrasini, ijtimoiy tenglik, adolatparvarlik mohiyati kasb etganligi ko'zga tashlanadi.

Ey shah, karam aylar chog'i teng tut yomonu yaxshini,
Kim, mehr nuri teng tushar vayroni obod ustina[7,1997.-B.37].

Ey shoh, ehson aylar chog'ing yomonu yaxshini, ya'ni boy-u faqirni teng tut, chunki quyosh ham o'z nurini vayron-u obod joylarga bir xil tazda sochadi. Ogahiy bunda tamsil va tazzodni mohirona qo'llash bilan bir qatorda o'sha davrdagi Xiva huykmdorlari Olloqulixon (1825-1842), undan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan Rahimqulixonga otalarcha do'stona maslahat berib, xalq boshqaruvida adolatparvar bo'lishga chorlaydi.

Shuningdek, Ogahiyning "Ellik yeti yosh ustina" deb boshlanuvchi g'azalida ham quyosh tasviri bilan bog'liq bayt uchraydi.

Har kimki bo'lsa bebasar, ul yuz ziyosidin qochar,
Ul navkim tushkach quyosh anvari xuffosh ustina [8,1997.-B.36].

Agar inson nodon bo'lsa, uning yuzidan ziyo, halovat qochadi, xuddi quyosh nuri ko'rsahapalakning ustiga tushgandek. Ma'lumki, ko'rshapalaklar tunda ov qiladi va tunda uchishadi. Quyosh nuri ularning ustiga tushganda ular o'zlarini nihoyatda besaranjom, bezovta his qiladilar, xuddiki nodonning nodonligi uning halovatsizligiga sabchi bo'lgandek.

Sayyoralar she'riyatda, xususan yuqorida ko'rib o'tganimizdek, Sharq mumtoz she'riyatida rang-barang simbolik vazifalarni bajarib keladi. Nazm ahli o'z fikrlarini bejirim va evfonik ruhda tasvirlashda bu yoritqichlardan ustalik bilan mohirona foydalanishadi.

Chunonchi, Mushtariy(Birjiz, Hurmuz)ni o'tmish munajjimlari muborak, saodatli deb ulug'lab, Falak qozisi, Sa'di akbar deb ataganlar. Sa'd-saodatli, baxtli, akbar-katta, ulkan degan ma'nolarni anglatadi. Sa'di akbar- baxtu saodat keltiruvchi ulkan sayyora demakdir. Voqean, Mushtariy eng katta sayyora hisoblanadi. Zuhra unga qiyosan Sa'di asg'ar- baxt-saodat keltiruvchi kichik sayyora sanaladi. Bularga qarama-qarshi ba'zi sayyoralar nahs-shumlik, bexosiyatlik, badbaxtlik timsoli bo'lib, ular kishilar boshiga falokatu yomonlik keltirar emish. Chunonchi, Zuhra (Kayvon, Saturn) naxs hisoblanib, baxtsizlik keltiruvchi sayyora hisoblanadi[9,2009.-B.28].

Amiriy ijodida Sa'di akbar bilan bog'liq misralar uchraydi.

Subhi vasla shomi hijronimni tabdil ayladi,

Keldi kulbamg'a bu tun bir Sa'di akbar tebranib¹.

Bu tun kulbamga Saodat sayyorasi, ya'ni baxt ulashuvchi ma'shuqa sollanib keldi-yu, Hijron tunini vaisol tongiga almashtirdi.

Amiriy ijodida Oy obrazi bilan bog'liq yana shunday baytlar uchraydi.

Ketti o'zdin oy yuzida aqrabi zulfin ko'rib,

Bu jihatdin xasta ko'nglum inqilob ustindadur.

Ohkim, ul oy yuzi yoshlu ko'zum ichra Amir,

Zohir o'lmish bir quyoshdekkim, sahob ustindadur [10,1972,-B.68].

Bunda oy betidagi dog' ko'chim tarzida ma'shuqaning yuzidagi zulfga nihoyatda noziklik bilan evriladi. Ya'ni "Yor o'z yuzidagi chayonday zulfni ko'rib, o'zidan ketdi, bu esa xasta ko'nglimga inqilob urug'ini soldi, ostin-ustun qildi, ko'zlarim yoshida uning oy yuzi amir bo'ldi, sulton bo'ldi, xuddi bulut ustida turgan quyoshdek",- degan mazmun anglashiladi. Sohirnafas shoir Amiriy bunda tanosub san'atining rang-barang xilqatlarini jamlash orqali mashuqadagi cheksiz latofat, insonning ruhiy manzillaridagi qalb go'zalliklarini namoyon etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Malohat J. O'ZBEK SHE'RIYATIDA ILOHIY ISTILOHLAR VA KOSMOGONIK TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – T. 2. – №. 18. – C. 209-211.
2. Gadoiy. Devon. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent:1973,B-55.
3. Бобур. Танланган асарлар. Тошкент: 1958.Б:101.
4. Шермухаммад Мунис. Сайланма. Тошкент: Г'афур Г'улом номидаги адабиёт ва сан'ат нашриёти. 1980.-Б.33.
5. Амирий. Девон. Тошкент: "Фан". 1972.-Б.68.
6. Rajabova M. АЛИШЕР НАВОЙНИНГ НАФСНИ ЕНГИШ ҲОЯСИНИ МИФОЛОГИК ЖАНГ МОТИВИ АСОСИДА ТАСВИРЛАШ МАҲОРАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
7. Умарова М. С. Definition of Phonetics and Aspects of its Study //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 23-28.
8. Қодирова Н. Научно-литературное мышление и проблема стиля //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
9. Gafurova D. Formirovaniye grammaticheskogo stroya rechi dosholnikov //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 6. – №. 2.

¹ Амирий. Девон. Тошкент: "Фан". 1972.-Б.68.

10. SHE'RIYAT–RUHIYATKO 'ZGUSI. M Farmonova, PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2022.
11. Latipova S. JO 'RA FOZIL IJODIDA XALQ MAQOLLARINING O 'RNI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 18. – C. 92-96.
12. Nilufar A. G 'IJDUVON SHEVASIDAGI AYRIM SO 'ZLARINING "DEVONU LUG 'OTIT TURK" ASARIDA IFODALANISHI //UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 219-225.
13. Tilavova M. TOHIR MALIKNING" ODAMIYLIK MULKI" ASARIDA QO 'LLANILGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL JIHATI //Science and innovation in the education system. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 197-203.
14. Ubaydova A. H., Ubaydova P. Contextual Antonyms in Uzbek Folk Proverbs //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 194-201.
15. Kholmatovna M. S. teacher of the department of theory of primary education, BSU //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – C. 148.
16. Abduganievna S. R. The Role of Structural-Semantic Analysis in Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 250-257.

